

МЕЛЬНИК Т. М.
ОЛІЙНИК А. А.

Впровадження моделі комплаєнс менеджменту в Україні в умовах війни та післявоєнного відновлення

Предметом дослідження. З лютого 2022 року широкомасштабне вторгнення росії в Україну принесло ряд загроз як для діяльності держави в цілому, так і для бізнесу зокрема.

В цих складних умовах активізувалась діяльність рейдерів, які адаптувалися ще навіть на початку війни до закриття на тривалий час Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців та громадських формувань. На даний час вони, спекуючи на темі війни, активно намагаються приховувати «рейдерські захоплення» нерухомого майна, активів та бізнесу під приводом, нібито, їх примусового відчуження на потреби Збройних Сил України.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. Внаслідок встановленої заборони Урядом України стала незаконною співпраця українських компаній з контрагентами з росії і білорусі [8]. Бюро економічної безпеки України з 24 лютого 2022 року шляхом надсилання листів суб'єктам підприємницької діяльності «наполегливо рекомендувало» розглянути можливість розірвання існуючих договорів (навіть укладених задовго до 24.02.2022) з російськими та білоруськими резидентами.

У цьому аспекті посилюється необхідність застосування санкційного комплаєнсу, головною метою якого є захист бізнесу від можливих втрат або недоотримання доходів внаслідок потрапляння компанії, її керівників, контрагентів, до переліку осіб, до яких застосовані санкції [10]. При цьому важливо не тільки ретельно вивчати нових потенційних контрагентів, інвесторів чи партнерів, своєчасно виявляти факт потрапляння у перелік, а й прогнозувати ймовірність виникнення санкцій та запобігати їм.

Також, незважаючи на те, що війна внесла ряд коректив у діяльність бізнесу та змусила більш ретельно вести свою діяльність, все одно існують зобов'язання по відношенню до працівників та податкових органів, оскільки, попри наявність мораторію на період військового часу, Держпраці та Податкова служба можуть ініціювати позапланові перевірки щодо діяльності компанії.

Галузь застосування результатів. Поряд з цим за останній рік не тільки не втратив, а й став ще більш актуальним маркетинговий та медійний комплаєнс підприємства. Так, відстежування появи нових коментарів чи дописів (статей) про компанію у соціальних мережах та інтернеті наразі є особливо актуальним.

Висновки. Таким чином життя у період постійних змін, реформацій, локдаунів та військових дій, актуалізує застосування вірно вибудованої політики комплаєнс менеджменту, що дозволить компаніям швидко адаптуватися до нових викликів та усувати ризики у сфері регулювання їх діяльності, захисту персональних даних, а також пов'язані з протидією корупції та шахрайства, зі зміною судової практики та з виконанням норм податкового законодавства.

Ключові слова: комплаєнс менеджмент, підприємницька діяльність, податкове законодавство, ризик–менеджмент.

MELNYK T. M.
OLIINYK A. A.

Implementation of the compliance management model in Ukraine in the conditions of war and post-war recovery

The subject of the study. Since February 2022, Russia's large-scale invasion of Ukraine has brought a number of threats both to the state's activities in general and to business in particular.

In these difficult conditions, the activity of raiders intensified, who adapted even at the beginning of

the war to the long-term closure of the State Register of Real Property Rights and the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Organizations. Currently, speculating on the topic of war, they are actively trying to hide the «raider seizure» of real estate, assets and businesses under the pretext of allegedly forcibly alienating them for the needs of the Armed Forces of Ukraine.

Research methods. *The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.*

Work results. *As a result of the ban imposed by the Government of Ukraine, the cooperation of Ukrainian companies with counterparties from Russia and Belarus became illegal [8]. From February 24, 2022, the Bureau of Economic Security of Ukraine, by sending letters to business entities, «strongly recommended» to consider the possibility of terminating existing contracts (even those concluded long before February 24, 2022) with Russian and Belarusian residents.*

In this aspect, the need to apply sanctions compliance increases, the main purpose of which is to protect business from possible losses or lack of income as a result of the company, its managers, and counterparties being included in the list of persons to whom sanctions are applied [10]. At the same time, it is important not only to carefully study new potential counterparties, investors or partners, to detect in a timely manner the fact of entering the list, but also to predict the probability of sanctions and prevent them.

Also, despite the fact that the war made a number of adjustments to business activities and forced them to conduct their activities more carefully, there are still obligations towards employees and tax authorities, since, despite the existence of a moratorium for the wartime period, the State Labor and Tax Service may initiate unscheduled inspections of the company's activities.

Field of application of results. *Along with this, over the past year, the marketing and media compliance of the enterprise has not only not lost, but has also become even more relevant. So, tracking the appearance of new comments or posts (articles) about the company in social networks and the Internet is currently particularly relevant.*

Conclusions. *Thus, life in a period of constant changes, reforms, lockdowns and military operations, actualizes the application of a correctly constructed policy of compliance management, which will allow companies to quickly adapt to new challenges and eliminate risks in the sphere of regulating their activities, protecting personal data, as well as related to combating corruption and fraud, changing judicial practice and enforcing tax legislation.*

Keywords: *compliance management, entrepreneurial activity, tax legislation, risk management.*

Постановка проблеми. Якщо розглядати цю проблематику в аспекті державного регулювання, можна зазначити, що динаміка воєнних подій та неконтрольовані зміни в економіці створюють складнощі у досягненні оптимального балансу між стабільністю системи, підтримкою вітчизняного бізнесу, потребами громадян та вимогами армії. Ці виклики постають перед фінансовою системою держави і вимагають в умовах воєнних дій внесенню змін до податкової сфери з метою її підтримки та оптимізації. Незважаючи на те, що для цього були введені різні трансформації, що включають тактику різних політик та інструментів для реалізації податкової стратегії, на даний час особливої важливості набуває виявлення потенційних ризиків та проблемних моментів, які можуть знизити ефективність функціонуван-

ня податкової системи та спричинити негативні наслідки для економічної стійкості країни.

Аналіз досліджень та публікацій. Роботи зарубіжних дослідників присвячені різним аспектам впровадження комплаєнс-менеджменту.

Так, Ф. Тейчман, К. Вітманн та С. Ботічіу у своїй роботі відзначають, що комплаєнс виявляється ефективним захистом від претензій щодо кримінальної відповідальності компаній. Крім того, стаття описує, як узгоджена та комплексна програма відповідності може допомогти вберегти компанію від будь-яких протиправних дій і часто пом'якшити або навіть виключити її відповідальність за неналежну поведінку її працівників. Впровадження ефективного механізму комплаєнсу доповнює мету корпорації бути максимально стабільною [17].

Наукові дослідження Т. Біча, Дж. Ёнга, Н. Нізбета [12], Т. Хейко [18], А. Альфадхеля [11], М. Мезарчека [14] зосереджені на розгляді використання діджитальних інструментів комплаєнсу. У дослідженні Л. Сан-Хосе, Х. Гонсало та М. Руїз-Рокуені [15] наголошується на врахуванні етичних дилем у стратегічних рішеннях, що є серйозним кроком до відповідального бізнесу.

Результати теоретичних та практичних напрацювань у сфері комплаєнсу як відносно нового напрямку менеджменту підприємств знайшли відображення у публікаціях вітчизняних науковців, більшість з яких присвячені застосуванню комплаєнсу у банківській сфері (І. Пальцун [7], Л. Правдива [9], А. Волошенко [1], Л. Ключко [4] тощо). Також у статті В. Луцької [6] проаналізовано та систематизовано загальні підходи до організації комплаєнсу в аптечному бізнесі для забезпечення високого рівня відповідності законодавству, регуляторним вимогам і етичним стандартам в діяльності підприємств. Крім того, автор розглядає особливості розвитку комплаєнсу в сучасному українському бізнесі як додаткову гарантію протидії корупції.

Впровадження податкового комплаєнсу розглянуто в роботі О. Власової [1]. Автор зазначає, що формування раціональної системи моніторингу та управління податковими ризиками є основним завданням механізму забезпечення податкової безпеки підприємства. Внаслідок недотримання законодавчих актів у сфері оподаткування, здійснення податкових правопорушень відбувається зростання податкового навантаження. Тому і виникають податкові ризики, що призводять до додаткових втрат для підприємства (у вигляді донарахування податків, нарахування штрафів, пені).

Автори Т. Косова та Є. Тренкін [5] на основі розрахунків кількісних оцінок загального й часткових рівнів тінізації економіки, яка в останній рік перед війною склала 32 відсотки, пропонують основні інструменти зниження рівня тіньової економіки в Україні. Дослідники зауважують на необхідності розробки пропозицій із детінізації податкових відносин у післявоєнний період. Однак, незважаючи на складну економічну ситуацію, реформування потрібно здійснювати вже сьогодні, для відновлення довіри між державними органами та платниками податків, скорочення рівня корупції, удосконалення законодавчої бази.

Метою статті є дослідження можливостей впровадження комплаєнс ризик менеджменту для державних податкових органів в умовах війни та післявоєнного відновлення економіки.

У зв'язку з цим поставлені завдання: дослідження сутності та необхідності впровадження комплаєнс менеджменту у кризових умовах економіки, пов'язаних з війною, визначення основних етапів процесу ризик-менеджменту, ідентифікація ризиків оподаткування в Україні.

Основою для підготовки статті стали аналітичні та статистичні дані Міністерства фінансів, Міністерства економіки України, Державної податкової служби України, методичні матеріали Європейської комісії та інших країн стосовно впровадження комплаєнс-моделі ризик-менеджменту, наукові роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з цієї проблематики.

З метою проведення якісного та кількісного дослідження застосовано методи узагальнення, наукового абстрагування, статистичного аналізу, порівняння, табличного та графічного зображення результатів.

Виклад основного матеріалу. Податкова адміністрація є частиною суспільства, в якому громадяни, підприємства, організації та державні органи реагують на дії один одного. Певні дії з боку податкової адміністрації призводять до реакції платника податків і навпаки. Щоб вплинути на поведінку платників податків, податкова адміністрація має знати про свою власну поведінку, а також про поведінку в суспільстві. Також важливо знати, що спричиняє невідповідну поведінку громадян і підприємств. Помилки через незнання відрізняються від агресивного податкового планування та податкового шахрайства. Поведінкова наука показала, що кримінальні санкції не є належною реакцією (і можуть мати несприятливий ефект), якщо невиконання спричинене складним законодавством або браком знань з боку платника податків. Податкова адміністрація повинна узгоджувати свою стратегію (дотримання законодавства) зі ставленням і мотивами платника податків.

Комплаєнс ризик-менеджмент являє собою систематичний процес, у якому податкова адміністрація здійснює вибір щодо того, які інструменти впливу можуть бути використані для ефективного стимулювання дотримання та запобігання недотриманню, на основі знань усіх платників податків (їх поведінки) і пов'язаного з цим потенціалом [13]

Метою комплаєнс ризик-менеджменту є надання податковій адміністрації можливості досягти своїх стратегічних цілей шляхом сприяння керівництву приймати кращі рішення.

Податковим адміністраціям доводиться мати справу з великою кількістю ризиків. Вони можуть стосуватися ризику недотримання законодавства, включаючи ризик податкового шахрайства, ризик неплатоспроможності платника податків тощо. Управління ризиками відповідності дозволяє нам мати справу з цими ризиками, зважаючи на поведінку платників податків (що спричиняє ризики). Термін (комплаєнс) «ризик», «менеджмент» може мати багато різних значень залежно від сфери, у якій він використовується. Проте всі вони мають одну спільну рису – це допомагає мінімізувати ризики, які, ймовірно, загрожуватимуть нашим цілям.

Метою застосування управління ризиками комплаєнсу в цьому контексті є надання податковій адміністрації можливості виконувати свою місію (місії) шляхом сприяння керівництву приймати кращі рішення. Процес комплаєнс ризик-менеджменту допомагає ідентифікувати різні етапи циклу прийняття рішень і дозволяє нам приймати чіткі та більш обґрунтовані рішення на кожному етапі процесу, перш ніж переходити до наступного. У результаті управління ризиками відповідності дозволяє державі краще вимірювати якість кожного окремого етапу процесу прийняття рішень, полегшуючи виявлення помилок.

Крім того, впровадження комплаєнс ризик-менеджменту допомагає податковій адміністрації:

- досягти рівного ставлення до платників податків;
- зосередити тягар аудиту на невідповідальних платниках податків;
- найкращим чином використовувати наявні людські, фінансові та технічні ресурси;
- підвищити рівень добровільності платників податків;
- адаптувати наявні ресурси до рівнів ризиків;
- оцінити ймовірність того, що платник податків, який сумлінний, може стати несумлінним.

Основною метою податкових органів держави є стягнення податків, що підлягають сплаті відповідно до закону, таким чином, щоб підтримувати довіру до податкової системи. Деякі платники податків через необізнаність, недбалість чи навмисні дії, а також через недоліки податково-

го адміністрування не виконують свої зобов'язання. Таким чином, податкові органи повинні мати стратегії, які встановлюють баланс між традиційними заходами правозастосування та інноваційними методами, спрямованими на пошук ефективніших способів досягнення високих рівнів відповідності та високого рівня задоволеності платників податків.

Підвищення ефективності функції комплаєнс управління ризиками зараз важливіше, ніж будь-коли. Існує кілька факторів, які, як визнається, збільшують ризики, з якими стикаються податкові органи. До них належать такі фактори, як складність та інновації в бізнес-структурах, нові фінансові продукти, велика кількість платників податків і послуг, розвиток електронної комерції тощо. Водночас податковій адміністрації стикаються з необхідністю працювати ефективніше як очима громадської думки (що вимагає нових рівнів ефективності та підзвітності державних послуг), а також з огляду на скорочення бюджетів і обмеження найму нового персоналу. Все це диктує нові та гнучкі дії та підходи податкових адміністрацій. Багато податкових адміністрацій, щоб впоратися з вищезазначеними проблемами, запровадили спеціальні процедури, включені в загальну структуру, так званої моделі комплаєнс ризик-менеджменту (Compliance Risk Management).

Процес комплаєнс ризик-менеджменту можна проілюструвати як безперервний цикл, що включає наступні кроки: ідентифікація, аналіз, встановлення пріоритетів, розробка заходів та оцінка. Процес управління ризиками відповідності відбувається в контексті, з ціллю та стратегією (рис. 1).

За цією моделлю основним у процесі комплаєнс ризик менеджменту є операційний контекст. Його можна визначити як «середовище», в якому працює податкова адміністрація. Необхідно враховувати низку різноманітних середовищних та організаційних факторів. Адміністрація працює як у зовнішньому, так і у внутрішньому контексті. І вони можуть змінюватися на економічному, урядовому, національному та регіональному рівнях.

Низка факторів зовнішнього середовища впливає на контекст діяльності, включаючи законодавство (є основою для оподаткування та визначає рамки офіційних повноважень податкової адміністрації), громадську думку (ставлення платників податків до оподаткування та до уряду загалом) та економічні умови (розмір економіки

Рисунок 1. Модель комплаєнс ризик-менеджменту

Джерело: Побудовано за [13]

та її вплив на торговельних партнерів, взаємодія з іншими ринками, конкурентна податкова політика її основних торговельних партнерів і характер їх економіки).

Економічна криза підвищує актуальність моделі комплаєнс ризик-менеджменту. Якщо податкова адміністрація змушена працювати в умовах скорочення бюджету та штату, вона повинна виконувати свої завдання з обмеженими ресурсами. Це робить ще більш важливим систематичне усунення ризиків, які загрожують цілям податкової адміністрації з дотримання законодавства.

Внутрішні фактори складають: організацію (організаційна культура та структура), ресурси (кількість працівників та рівень їхньої підготовки та освіти) та інструменти (рівень використання інформаційних технологій).

Цілі описують бажаний результат і вказують, що має бути досягнуто на будь-якому адміністративному рівні в організації. Існує прямий зв'язок між цілями, тобто тим, чого прагне досягти організація, та процесом управління ризиками, який представляє те, що необхідно для їх досягнення.

Цілі визначають, які ризики необхідно ідентифікувати. Цілі також впливають на оцінку ризиків і на те, як ризики розглядаються. Кожне рішення,

яке приймається в процесі комплаєнс ризик-менеджменту, повинно враховувати ціль(-і), яких намагається досягти організація.

Стратегія – це підхід, який використовується для досягнення мети. Мета описує, чого потрібно досягти, а стратегія описує, як це зробити. Стратегія усуває розрив між цілями та видами діяльності. Стратегія, яка сама по собі залежить від контексту, не існує окремо від поставлених цілей. Це загальна структура, яка містить вказівки щодо дій, які необхідно вжити, і, в той же час, формується вжитими діями. Комплаєнс ризик-менеджменту – це процес, який підтримує розробку та перегляд стратегій, але не створює саму стратегію. Впровадження ризик-менеджменту необхідно починати з розробки стратегії.

Стратегія може бути набором методів або принципів, що описують, як діяти. Однак стратегія також містить принципи способів мислення. Також необхідно, щоб стратегії базувалися на знаннях. Знання є абсолютно необхідною частиною ризик менеджменту, незалежно від моделі ризику, структури та визначень. Без знання податкового розриву, поведінки платників податків та ефективності різних варіантів лікування, управління ризиками відповідності не принесе користі. На

Таблиця 1. Приклади цілей та пов'язаних з ними ризиків

ЦІЛЬ/РИЗИК	ЗМІСТ
Ціль високого рівня:	підвищити добровільний комплаєнс
Виявлений ризик:	брак довіри до податкової адміністрації
Нова мета:	підвищити довіру до податкової адміністрації
Новий ризик:	негативне ставлення податківців до платників податків
Нова мета:	змінити ставлення серед податківців тощо

Джерело: Побудовано за [13]

основі методів, принципів, способу мислення та знань можна вирішити, як досягти цілей.

Далі детально розглянемо складові процесу комплаєнс ризик-менеджменту.

Першим кроком у процесі управління ризиками є ідентифікація ризиків, які є перешкодою для досягнення мети. Ідентифікація ризиків є важливою фазою, тому що якщо ризики не визначені тут, їх навряд чи вдасться ідентифікувати, а отже, вони можуть не покриватися. Крім того, вирішальним є виявлення ризику. Чим раніше буде виявлено ризик, тим раніше на нього можна звернути належну увагу. Таким чином, менший проміжок часу між виявленням та усуненням знижує ризик стягнення несплати та збільшує превентивний ефект. На етапі ідентифікації ризику складається список потенційних ризиків.

Ризики можна класифікувати за чотирма основними сферами:

1. Ризик реєстрації: ризик скорочення податкових надходжень внаслідок того, що: 1) платники податків, що перебувають на обліку, але не мають права на реєстрацію; 2) ті, хто виконує вимоги для реєстрації, але не робить це; 3) невірної інформації про платника податків, який перебуває на обліку.

2. Ризик подання: ризик того, що податкові надходження будуть занижені/зменшені через те, що платники податків не подають декларації до встановленого терміну

3. Ризик декларування: ризик того, що суми податкового доходу, надані в податковій декларації, є неправильними через помилку або навмисні дії.

4. Платіжний ризик: ризик того, що податкові надходження будуть зменшені через несплату сум, що підлягають сплаті за податковими деклараціями.

Існує кілька доступних джерел, які допоможуть визначити ризик. Жоден з них не може дати ідеального результату. Ідентифікувати ризики можна лише шляхом збалансованого та комбінова-

ного використання відповідних джерел. Такими джерелами можуть бути: інформація зі ЗМІ, дослідження (сканування горизонту); дані з торговельних, споживчих, організацій, податкового консалтингу та окремих громадян; елементи нового податкового законодавства; інформація від інших податкових адміністрацій; довільні перевірки; податкові службовці, професіонали та оперативний персонал.

Другим кроком у процесі є етап аналізу ризиків.

На цьому етапі ризики та ризикові ризик-менеджменту платники податків, визначені на попередньому етапі, систематично зважуються та групуються у відносному порядку. Тут відіграють важливу роль такі аспекти, як частота (кількість ризиків/ризикованих трейдерів), ймовірність (ймовірність того, що ризик матеріалізується) і наслідки (наприклад, скільки втрачено коштів). Однак виявити, що відбувається і хто це робить, недостатньо. Аналіз ризиків також повинен включати питання чому: яка причина невідповідної поведінки в конкретних сферах. Це важливо, оскільки це сприяє оцінці та вибору найбільш ефективних методів вирішення проблеми.

Третім кроком у процесі ризик-менеджменту є встановлення пріоритетів ризиків, які необхідно мінімізувати.

Попередній крок процесу – аналіз ризиків, дозволяє отримати знання про ризики та платників податків (поведінку), пов'язаних із ризиками, з точки зору кількості, рівня, ступеня, варіантів мінімізації та витрат. Головною метою цього кроку є вибір платників податків, до яких необхідно застосувати заходи. Це ґрунтується на ефекті, якого податкова адміністрація хоче досягти, оцінці ризику, доступних формах обробки та ресурсах (наприклад, час персоналу в годинах і компетентність). Тому для цього етапу необхідна інформація про ризики та доступні ресурси. Ступінь ризику вказує на пряму втрату податку якщо прийняти ризик. Можливі й інші податкові втрати,

наприклад можливе зниження рівня сплати податків групою платників податків. Окрім прямих чи непрямих податкових втрат, можуть бути й інші наслідки, наприклад недобросовісна конкуренція, почуття нерівності або соціальна критика, які можуть мати негативний вплив на репутацію податкової адміністрації.

Встановивши відповідні контексти та виконавши необхідний аналіз і оцінку ризиків, наступним етапом процесу комплаєнс ризик-менеджменту є застосування правильних методів мінімізації та уникнення ризиків у потрібний час і в правильний спосіб.

Цей етап може варіюватися від навчання майбутніх платників податків, підтримки всіх платників податків у тому, щоб вони відповідали вимогам, і роботи з тими, які залишаються невідповідними. Загалом, підтримка платників податків полягає у тому, щоб вони відповідали законам, призводить до впливу на їхню поведінку у сфері їх податкових справ. Податкова адміністрація може вплинути на поведінку всіх платників податків щодо дотримання законодавства шляхом формування іміджу в громадськості, де: – податкова адміністрація сприймається як корисна та сприяюча у допомозі платникам податків дотримуватися законодавства; – прийнято, що переважна більшість платників податків сумісні; – податкова адміністрація вважається як така, що дуже добре справляється з виявленням та вирішенням проблем недотримання.

Останнім етапом процесу ризик-менеджменту є етап оцінювання. Оцінка може відбуватися на різних рівнях. На глобальному рівні оцінка може допомогти визначити, як адміністрація досягає своїх довгострокових цілей (наприклад, підвищення рівня дотримання законодавства та/або зменшення податкового розриву). На рівні діяльності оцінка може допомогти спрямувати діяльність на ті, які працюють найбільш ефективно. Важливо зазначити, що ризик-менеджмент є циклічним процесом, у якому оцінка має відбуватися систематично на кожному етапі процесу, щоб створити коло навчання.

Оцінка ризиків може бути, наприклад, такою: низький ризик, середній ризик, високий ризик, дуже високий ризик. По критерію ймовірності: певні, дуже ймовірні, можливі, малоїмовірні, рідкісні.

Оцінка ризиків потрібна для того, щоб чітко з'ясувати, які ризики можна ігнорувати, а які – в жодному разі ні. Наприклад, перетин критерію

ймовірності «дуже ймовірні» і критерію наслідків «критичні» дає дуже високий ризик, який необхідно обов'язково врахувати і за можливості мінімізувати. А якщо наслідки ризику помірні і при цьому критерій ймовірності «малоїмовірні», то ризик буде низьким.

Оцінка ризику індивідуальна для кожного підприємства. Кожна компанія сама визначає для себе критерії ймовірності або наслідків.

Ранжувати ризики за ймовірністю і за наслідками можна, наприклад, на ймовірності здійснення ризику протягом трьох податкових періодів. Якщо «подія ризику» відбувається один раз протягом трьох податкових періодів – це такий, що «дуже рідко відбувається». Якщо ж ймовірність здійснення такої події становить більше ніж двічі за один податковий період – такий, що «постійно відбувається».

Ранжування за наслідками може враховувати такі наслідки ризиків:

- ризик донарахування податків, штрафів, пені тощо;
- ризик посилення податкового контролю;
- ризик втрати репутації;
- ризик ліквідації бізнесу.

Далі розглянемо приклад Австрії, де ризик-менеджмент є важливою частиною постійної боротьби з шахрайством в державі. Управління ризиками та відповідністю централізовано у Федеральному міністерстві фінансів, група IV/A (3 підрозділи), відповідальна за управління, організацію та боротьбу з шахрайством у сферах податків і митниці. Основною метою є розробка стратегій впливу на поведінку платників податків та зменшення ухилення від сплати податків.

Ризик менеджмент підтримується Центром ризиків, інформації та аналізу (RIA). Це загальнонаціональний операційний підрозділ, підпорядкований Міністерству фінансів (відділ боротьби з шахрайством). RIA опікується управлінням операційними ризиками у сферах податків та митниці.

Основними обов'язками RIA є: – процес управління ризиками; – збір, обмін та аналіз інформації (включаючи інтернет-моніторинг); – розробка методик аудиту та контролю; – відбір справ і плани аудиту; – міжнародне співробітництво у зазначених сферах.

Україна. Державна податкова служба України в рамках реформи податкової служби з пріоритетами, підходами та змінами відповідно до потреб

Таблиця 2. Зміст та організаційна структура комплаєнс ризик-менеджменту в Австрії

Етап процесу ризик-менеджменту	Діяльність	Структура/посадові особи	Зв'язки/Методи взаємодії
Ідентифікація	Повідомлення про наявність ризику або шахрайства	Усі чиновники – як від профільної структури, так і з територіальних	За допомогою спеціального програмного забезпечення «Управління ризиками» – комунікація шляхом введення даних у програмне забезпечення
	Виявлення ризиків	Посадовці зі спеціалізованої структури – центрального та регіонального рівня	За потреби – прямі контакти з посадовою особою, яка повідомила про ризик – зустріч, телефонний дзвінок або електронна пошта
Аналіз	Аналіз загальних ризиків	Посадовці зі спеціалізованої структури – центрального та регіонального рівня	Взаємодія між офіційними особами на центральному та регіональному рівнях для забезпечення єдиного підходу в аналізі
	Аналіз шахрайства	Посадовці зі спеціалізованої структури – центрального та регіонального рівня	
Пріоритезація	Сортування та пріоритезація ризиків	Затверджено виконавчим директором NRA	Підготовлено Директоратом RMSCI на центральному рівні та обговорено та погоджено з іншими функціональними директоратами
Засоби /методи	Оперативні дії (наприклад, перевірки та аудити)	Оперативні працівники територіальних структур	При розгляді фактів шахрайства дії координуються посадовими особами спеціалізованої структури
	Інші заходи (освітні кампанії, оптимізація бізнес-процесів)	Відповідне компетентне управління на центральному рівні	
Оцінювання процесу	Збір інформації про результати проведених заходів	Посадовці зі спеціалізованої структури – центрального та регіонального рівня	
	Оцінка	Спеціалізована структура на центральному рівні	

Джерело: Побудовано за [16]

платників податків також розпочала впровадження системи податкового комплаєнсу [2]. Система має сприяти покращенню податкової дисципліни платників податків, а також мінімізації ризиків ненадходжень до державного бюджету.

На час війни впровадження системи комплаєнс менеджменту вбачається досить актуальним, оскільки в останні роки спостерігається значне скорочення податкових надходжень до бюджету. Оскільки в умовах високої інфляції співставлення абсолютних показників, вочевидь, не дає достовірних результатів, то аналіз доходів представлено також і за питомою вагою відповідних статей (табл.3).

В цей час обсяги і структура доходів бюджету зазнали кардинальних змін. Питома вага подат-

кових надходжень скоротилася на 40 в.п. (з 85% у 2021 році до 45% у 2023 році). Найбільше на 25,7 в.п скоротилися внутрішні податки на товари та послуги (з 53,9% у 2021 році до 28,2% у 2023 році). Крім цього спостерігається скорочення податку на додану вартість з імпортованих товарів – на 15,6 в.п, податків на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості – на 9 в.п, податку на прибуток підприємств – на 5,6% та податку на доходи фізичних осіб – 3,4 в.п.

Отже сучасні виклики потребують потужних рішень, серед яких впровадження системи податкового комплаєнсу – комплексу мотивів та стимулів для платників податків, що спонукають їх дотримуватись вимог податкового законодавства.

Таблиця 3. Доходи державного бюджету України за статтями доходів у 2021–2023рр.

	Код бюджетної класифікації	2021		2022		2023*	
		Доходи	Питома вага	Доходи	Питома вага	Доходи	Питома вага
Усього		1296853	100.00%	1787396	100.00%	2397656	100.00%
Податкові надходження	10000000	1107091	85.37%	949764,4	53.14%	1085507	45.27%
Податки на доходи, прибуток та збільшення ринкової вартості	11000000	285307	22.00%	265477,1	14.85%	312062,5	13.02%
Податок на доходи фізичних осіб	11010000	137555,2	10.61%	148427,3	8.30%	172317,8	7.19%
Податок на прибуток підприємств	11020000	147751,7	11.39%	117049,9	6.55%	139744,6	5.83%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	13000000	80749,4	6.23%	85365	4.78%	57095,6	2.38%
Внутрішні податки на товари та послуги	14000000	698940,4	53.90%	569353,8	31.85%	676008	28.19%
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	14020000	82858,4	6.39%	60699,1	3.40%	83993,3	3.50%
Акцизний податок з ввезених в Україну підакцизних товарів	14030000	79592,8	6.14%	41653,8	2.33%	69417,2	2.90%
Податок на додану вартість з вітчизняних товарів (з урахуванням бюджетного відшкодування)	14060000	155774,8	12.01%	213948	11.97%	192160,1	8.01%
Податок на додану вартість з імпортованих товарів	14070000	380714,4	29.36%	253053	14.16%	330437,3	13.78%
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції	15000000	38177,2	2.94%	26246	1.47%	36623,1	1.53%
Інші податки та збори	19000000	3916,5	0.30%	3322,4	0.19%	3717,9	0.16%
Неподаткові надходження	20000000	175358	13.52%	346327,7	19.38%	867328,6	36.17%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	21000000	56021,9	4.32%	87172,4	4.88%	121646,9	5.07%
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної діяльності	22000000	12975,5	1.00%	8166,1	0.46%	13041,5	0.54%
Інші неподаткові надходження	24000000	17994,9	1.39%	16147	0.90%	36093,1	1.51%
Власні надходження бюджетних установ	25000000	88365,7	6.81%	234842,3	13.14%	696547,1	29.05%
Доходи від операцій з капіталом	30000000	328,7	0.03%	611	0.03%	88,5	0.00%
Кошти від закордонних країн і міжнародних організацій	42000000	1289,9	0.10%	481090,7	26.92%	405042,4	16.89%
Цільові фонди	50000000	209,4	0.02%	136,2	0.01%	423	0.02%
Офіційні трансферти	40000000	12576,1	0.97%	9465,6	0.53%	39266,4	1.64%

Примітки: * – 11 місяців 2023 року.

Джерело: [3]

Комплаєнс у податковій службі України означає дотримання податкового законодавства та інших нормативних актів. Це включає забезпечення відповідності діяльності компаній та ін-

дивідуальних платників податків вимогам законодавства, а також впровадження внутрішніх політик і процедур для запобігання порушенням. Комплаєнс важливий для запобігання штрафам, судовим позовам та іншим негативним наслідкам, які можуть виникнути в результаті недотримання законодавства.

Основними законодавчими актами, що регулюють комплаєнс у податковій службі України є наступні:

Податковий кодекс України. Це основний документ, який регулює податкові відносини в Україні. Він встановлює види податків, порядок їх нарахування та сплати, права та обов'язки платників податків, а також процедури контролю за дотриманням податкового законодавства.

Закон України «Про Державну фіскальну службу України». Цей закон визначає структуру, функції та повноваження Державної фіскальної служби України, яка відповідає за збір та адміністрування податків.

Закон України «Про запобігання корупції». Цей закон має велике значення для забезпечення прозорості та чесності в роботі податкових органів, а також для запобігання корупції серед посадових осіб.

Закони та нормативно-правові акти, що стосуються фінансового моніторингу та боротьби з відмиванням грошей. Такі закони важливі для контролю за фінансовими операціями і забезпечення дотримання вимог щодо фінансової прозорості.

Інші законодавчі та нормативні акти. Можуть існувати додаткові регуляції, які стосуються конкретних аспектів податкового законодавства, наприклад, що стосуються трансфертного ціноутворення, податку на додану вартість, акцизів, податку на прибуток підприємств тощо.

У цьому аспекті метою Державної податкової служби є зниження податкових ризиків, допомога платникам податків у майбутньому уникнути найпоширеніших помилок податкового законодавства та стимулювання бізнесу до добровільної сплати податків, передбачення й запобігання проблемам під час податкових перевірок.

Це шлях до якісних змін у підходах до податкового адміністрування та сприйняття податкових органів платниками, що дозволить вивести відносини з платниками на новий рівень, який ґрунтується на довірі і партнерстві.

Тому в подальшому це вимагає розбудову процесу комплаєнс ризику з визначенням цілей,

стратегії та заходів відповідно до встановлених ризиків у податковій сфері України.

Висновки

Комплаєнс на державному рівні передбачає процес забезпечення дотримання законів, нормативних актів, стандартів і етичних принципів у державних структурах. Необхідність його впровадження в державі є надзвичайно важливою з кількох причин: забезпечення законності та прозорості урядових дій, боротьба з корупцією, підвищення ефективності державного управління, підтримка міжнародних стандартів, захист прав громадян, підвищення інвестиційної привабливості країни.

Війна в Україні створює унікальний контекст, де дотримання правил, норм та стандартів набуває особливого значення. Тому в цих умовах посилюється актуальність державного комплаєнс-менеджменту, що дозволяє забезпечити: дотримання законності воєнних дій, управління ризиками та кризове реагування, прозорість та підзвітність уряду, контроль за використанням ресурсів, боротьбу з корупцією та зловживаннями, дотримання міжнародних стандартів та співпраці, захист прав людини та громадянських свобод. Ці аспекти зараз є ключовими для збереження стабільності держави, довіри населення та підтримки міжнародної спільноти.

Модель комплаєнс ризик-менеджменту в податковій адміністрації ґрунтується на контексті, цілі та стратегії й передбачає безперервний цикл, що включає наступні кроки: ідентифікація ризиків, їх аналіз, встановлення пріоритетів, розробка заходів та оцінка.

В Україні лише розпочата робота над впровадженням системи податкового комплаєнсу, але ефективна її реалізація сприятиме покращенню податкової дисципліни платників податків, а також дозволить мінімізувати ризики ненадходжень до державного бюджету. Однак це вимагатиме розбудову всього процесу комплаєнс ризику, починаючи з встановлення цілей і розробки стратегії до визначення заходів для мінімізації та уникнення встановлених ризиків у податковій сфері України.

Список використаних джерел

1. Волошенко А.В. Комплаєнс-практика як превентивний метод боротьби з корупцією. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7. С. 405–413.

2. Впровадження державною податковою службою системи податкового комплаєнсу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/466176.html>
3. Доходи держбюджету України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2022/>
4. Ключко Л. А. Фінансовий моніторинг та комплаєнс-контроль в банках // *Фінанси, учет, банки.* – 2014. – №. 1. – С. 153–160.
5. Косова Т.Д., Тренкін Є.С. Тінізація грошово-фінансових відносин національної економіки з огляду на формальні і неформальні інститути // *Проблеми системного підходу в економіці.* – 2023. – С. 63–68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-7>
6. Луньова В. Впровадження функцій комплаєнс-менеджменту для зростання прозорості бізнесу підприємств // *Економіка та суспільство.* – 2023. – №. 56. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-132>
7. Пальцун І.М. Compliance-політика як складова корпоративної культури підприємства // *Торгівля і ринок України: Темат. збірник наук. праць.* – Вип. 35. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – С. 134–141.
8. Постанова КМУ «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» від 3 березня 2022 р. №187 // Офіційний сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/>
9. Правдива Л. Удосконалення корпоративного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком // *Вісник НБУ.* – 2011. – №7. – С. 10–13.
10. Санкційний комплаєнс: оцінка ризиків для бізнесу // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://biz.ligazakon.net/analytics/217480_sanktsyniy-komplans-otsnka-rizikv-dlya-bznesu
11. Alfaadhel Afnan, Almomani Iman, Ahmed Mohamed Risk-Based Cybersecurity Compliance Assessment System (RC2AS). *Appl. Sci.* 2023, 13(10), 6145; // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/app13106145>
12. Beach Thomas, Yeung Jonathan, Nisbet Nicholas Digital approaches to construction compliance checking: Validating the suitability of an ecosystem approach to compliance checking. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034623004160?via%3Dihub>
13. Kahneman D., Tversky A. Compliance risk management guide for tax administrations // *European commission directorate-general taxation and Customs Union.* – 2010. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-01/Compliance%20Risk%20Management%20guide%20for%20tax%20administrations.pdf>
14. Mesarcnk Матъль, PodrouZek Juraj, Gavornnk Adrián On defense of «ethification» of law: How ethics may improve compliance with the EU digital laws. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364923000626>
15. San-Jose Leire, Gonzalo Jose Felix, Ruiz-Roqueci Maite The management of moral hazard through the implementation of a Moral Compliance Model (MCM) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000413>
16. Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. Evaluation Report. 2022. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680adc93d>
17. Teichmann Fabian, Wittmann Chiara, Boticiu Sonia Compliance as a form of defense against corporate criminal liability. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791423000040>
18. Thimm Heiko Systems theory-based abstractions and decision schemes for corporate environmental compliance management. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666412722000083>

References

1. Voloshenko A.V. Compliance practice as a preventive method of combating corruption. Actual problems of the economy. 2014. No. 7. P. 405–413.
2. Implementation of the tax compliance system by the state tax service // [Electronic resource]. – Access mode: <https://evp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/466176.html>
3. Revenues of the state budget of Ukraine // [Electronic resource]. – Access mode: <https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2022/>
4. Klyusko L. A. Financial monitoring and compliance control in banks // *Finance, accounting, banks.* – 2014. – no. 1. – P. 153–160.
5. Kosova T.D., Trenkin E.S. Tinzation of monetary and financial relations of the national economy with regard to formal and informal institutions // *Problems of the sys-*

temic approach in economics. – 2023. – P. 63–68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-1-7>

6. Lunyova V. Implementation of compliance management functions to increase business transparency of enterprises // *Economy and society*. – 2023. – no. 56. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-132>

7. Paltsun I.M. Compliance policy as a component of the company's corporate culture // *Trade and market of Ukraine: Topic. collection of sciences. works – Issue 35*. – Donetsk: DonNUET, 2013. – P. 134–141.

8. Resolution of the CMU «On ensuring the protection of national interests in future lawsuits by the state of Ukraine in connection with the military aggression of the Russian Federation» dated March 3, 2022 No. 187 // Official website of the Cabinet of Ministers of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.kmu.gov.ua/>

9. Pravdyva L. Improvement of corporate governance in banks and compliance risk management // *Bulletin of the NBU*. – 2011. – No. 7. – pp. 10–13.

10. Sanction compliance: risk assessment for business // [Electronic resource]. – Access mode: https://biz.ligazakon.net/analytcs/217480_sanktsyniy-komplans-otsnka-rizikv-dlya-bznesu

11. Alfaadhel Afnan, Almomani Iman, Ahmed Mohamed Risk-Based Cybersecurity Compliance Assessment System (RC2AS). *Appl. Sci.* 2023, 13(10), 6145; // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://doi.org/10.3390/app13106145>

12. Beach Thomas, Yeung Jonathan, Nisbet Nicholas Digital approaches to construction compliance checking: Validating the suitability of an ecosystem approach to compliance checking. // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034623004160?via%3Dihub>

13. Kahneman D., Tversky A. Compliance risk management guide for tax administrations // *European commission directorate-general taxation and Customs Union*. – 2010. // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-01/Compliance%20risk%20management%20guide%20for%20tax%20administrations.pdf>

14. Месарснк Матълъ, PodrouZek Juraj, Gavornнк Adriѓn On defense of «ethification» of law: How ethics may improve compliance with the EU digital laws. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364923000626>

15. San-Jose Leire, Gonzalo Jose Felix, Ruiz-Roqueci Maite The management of moral hazard through the implementation of a Moral Compliance Model (MCM) // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883421000413>

16. Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies. Evaluation Report. 2022. // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680adc93d>

17. Teichmann Fabian, Wittmann Chiara, Boticiu Sonia Compliance as a form of defense against corporate criminal liability. // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791423000040>

18. Thimm Heiko Systems theory-based abstractions and decision schemes for corporate environmental compliance management. // [Electronic resource]. – Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666412722000083>

Дані про авторів

Мельник Тетяна Миколаївна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: t.melnyk@knute.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3839-6018>

Олійник Андрій Анатолійович,

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту Державного торговельно-економічного університету

e-mail: a.oliinyk@knute.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4589-703X>

Data about the authors

Tetyana Melnyk,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of International Management of the State University of Trade and Economics

e-mail: t.melnyk@knute.edu.ua

Andriy Oliinyk,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of International Management of the State University of Trade and Economics

e-mail: a.oliinyk@knute.edu.ua